

BOLALAR ADABIYOTIDA NASR VA NAZM MASALALARI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6526987>

Axmatov Abdulla Odil og‘li

O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti

Kutubxona axborot faoliyati fakulteti

Kutubxona-axborot faoliyati yo‘nalishi 4-kurs talabasi

Mexmonova Dilobar Vahobjon qizi

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

O‘zbek filologiyasi fakulteti Filologiya va tillarni o‘qitish:

O‘zbek tili ta‘lim yo‘nalishi 2-kurs talabasi.

Annotatsiya: *Maqolada nazm va nasr masalalarining bolalar adabiyotidagi o‘rni, uning shakllanishi va ta‘siri haqidagi qarashlar yoritilgan. Shuningdek, maqolaga bolalar adabiyotining ijtimoiylashuvi haqidagi fikrlarni kiritdik. Maqolada nazmning estetik jihatdan bolalar tafakkuriga ta‘siri tahlil qilingan. Nasrning ijodiy bayoni bolalar adabiyotidagi o‘rni aniqlangan. Xususan, O‘zbek bolalar yozuvchilari haqida ma‘lumotlar keltirilgan*

Kalit so‘zlar: *Bolalar, bolalar adabiyoti, nazm, nasr, salbiy, ijobiy, qahramon.*

Annotation: *The article discusses the role of poetry and prose in children's literature, its activities and influences. We have also included in the article thoughts on the socialization of children's literature. The article analyzes the aesthetic impact of poetry on children's thinking. The place of prose in children's literature is defined. In particular, there is information about Uzbek children's writers*

Keywords: *Children, children's literature, poetry, prose, negative, positive, hero*

Kirish Bolalar adabiyoti jamiyatdagi paydo bo‘ladigan illatlarni davolovchi vosita hisoblanadi. Uning tahliliy va tanqidiy janrlarida hayotning haqiqatlari sodda barkamollik orqali kashf etiladi. Bolalar adabiyotining ijtimoiy sotsiologik ahamiyati ham jamiyatda rivojlanish tendensiyalarini belgilab beruvchi asosiy omillardan biri hisoblandi. Chunki, rivojlanishda avlodlar almashinuvini tarbiyalovchi asosiy vosita bu- adabiyotdir.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Buyuk o‘zbek yozuvchisi Abdulla Qahhorning “Adabiyot atomdan kuchli” nomli asarida ham ana shunday xulosalarga ko‘zingiz tushadi. Bolalar adabiyoti- endi shakllanib kelayotgan mittivoylarning aqliy

ozuqasi hamdir. Ijtimoiy madaniy qadriyatlar va muhitning to'g'ri ta'sir qilishi ham aynan adabiyotning qanday shakllanganligiga bog'liq. U ehtimol salbiy obrazlar orqali zararli odatlarni kishi ongida akslanishi orqali shu zararlardan xalos etishi yoki noto'g'ri yozilgan bo'lsa teskari ta'sir qilishi mumkin. Bunday jarayonda bola ongida shu odatlarni yanada ildiz olishi tezlashadi. Shu sabab ham bolalar uchun ijod qiliuvchilar boblarning beg'ubor ongini hisobga olishlari shart. Yoki ijobiy qahramonning kuchli jihatlarini to'liq ochib berish bolalarda yangi fazilatlar shakllanishiga xizmat qiladi. Fazilat bu yaxshi odatlarning umumiy tarzda aytilishidir. Yaxshi qahramonning salbiy qahramondan farqli jihati yaxshi qahramonda faqat ijobiy yo'nalishga o'zgarish pozitsiyasi kuzatiladi. Uning illatlari insoniylik orqasiga berkinib o'quvchi qalbida qilingan xatolarni kechirish juda oson hal qilinadi va bu xatolar ko'zga ko'rinmaydi.

Umman olganda bolalar adabiyotining rivojlanishi jamiyat rivojlanishining ko'zguosidir. O'zbek bolalar adabiyoti ham qadimgi davrlarda adabiyot bilan birga rivojlanib kelib bugungi kunga qadar yangidan-yangi asarlar bilan bolajonlarni xursand qilib kelmoqda. Ular bolalarning komil inson bo'lib rivojlanishida asosiy vosita bo'lib xizmat ko'rsatadi. Shuningdek O'zbek bolalar adabiyotida nazm va nasr maslalariga ham alohida e'tibor berilgan. Adabiyotning bu ikki irmog'ining biridan kashshof hissiyotlarga burkangan nasriy asarlar oqib o'tsa, ikkinchisidan qaynoq estetik xarakterga ega shaffof tuyg'ular bilan qurshalgan she'riy asarlar oqimi shiddat bilan oldinga intiladi. Nazmiy poetik ijod turlari alohida ta'sir kuchiga ega hisoblanadi. Shu qatorda nasriy janrdagi asarlar ham alohida ahamiyatga ega.

Bolaligida ertak yoki she'r eshitmay ulg'aygan biron bolakay bo'lmasa kerak. Chunki, ertaklar nafaqat bolajonlarga atrof-olamni idrok etishiga ko'mak beradi, balki, ularning nutqini o'sishiga, xotirasining mustahkam bo'lishiga ham xizmat qiladi. Sharqda bolalar uchun yozilgan asarlardan pedagogik tarbiya vostidasida sifatida foydalaniladi. Tadqiqotlarga ko'ra, bolajonlar o'rtacha hisobdan 2 yoshdan boshlab, ertak va she'rlar tinglab, yod ola boshlashadi. Bu jarayonning yana bir muhim xususiyati shundaki, eshitish va yod olish orqali bola nutqi adabiy tilga moslashib boradi. Bu o'rinda esa, bolalar uchun ijod qiladigan yozuvchi va shoirlarning xizmati katta. O'zbek bolalar adabiyoti tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, shu kungacha bolalar sevib o'qiydigan bir – biridan ajoyib she'riy va nasriy asarlar yaratilganiga guvoh bo'lamiz. Bolaning shaxs sifatida shakllanishiga nasriy va she'riy asarning alohida vazifasi, ta'sir kuchi bor, albatta. She'riy asarlar bolalarning hissiyotiga ta'sir qilib, ularni insoniylik, qahramonlik ruhida tarbiyalaydi. Nasriy asarlar deyarli hamma bola sevib tinglaydigan va o'qiydigan ertaklar mustaqil fikrlashga undaydi. Chunki, nasriy asarlarda, jumladan ertaklarda, o'ziga

xos syujet bo'lib, she'riy asarlarga nisbatan ko'proq qahramonlar ishtirok etadi. Bu esa, bolajonlarning qahramonlar xarakteriga mustaqil ravishda baho berishiga xissa qo'shadi. Ertaklar sodda va tushunarli bo'lgani uchun har qanday kitobxonga tez yetib boradi.[2.12] Nasr-adabiy tur, vazn va qofiya singari she'riyatga xos unsurlarga ega bo'lmagan yozma nutq mahsulidir.[6] O'zbek bolalar adabiyoti nasrida ertak janri ancha rivojlangan janrlardan biridir. Mirtemirning "Ajdar", Shukur Sa'dullaning "Uch ayiq", Zafar Diyorning "Yangi ertak", "Toshxon bilan moshxon", "Tulkining hiylasi", Sulton Jo'raning "Zangori gilam", va "Qaldirg'och"-singari adabiy ertaklari xalq og'zaki ijodi an'analari asosida yaratilgan. Shakl va mazmun jihatidan puxta badiiy asarlar sirasiga kiradi. O'zbek bolalar adabiyoti nasrida 1950- 1960 yilga kelib, qissa janri ham ancha tarqqiy etdi.[6]

Qissa- badiiy adabiyotda epik janr turlaridan biri. G'arbiy Yevropa va Amerika adabiyotida povest ma'nosidagi qissa tushunchasi yo'q. Nasrning romandan boshqa janrlari "novella"termini orqali ifodalanadi. Qissa odatda, bir va bir necha shaxslar taqdiriga oid turli voqealarni o'ziga asos qilib olishi bilan epik turning hikoya hajmi va mazmunining nisbatan cheklanganligi bilan romandan farq qiladi.[6]

G'afur G'ulomning "Shum bola", Oybekning "Bolalik", Abdulla Qahhorning "O'tmishdan ertaklar" Nazir Safarovning "Ko'rgan-kechirganlarim" qissalari nasriy bolalar adabiyoti rivojiga munosib ulush bo'lib qo'shiladi. [6] Keltirilgan barcha asarlarda bola dunyosining o'ziga xos xususiyatlari, shuningdek, ularning xarakteri va psixologiyasiga davr va ijtimoiy muhit ta'siri qalamga olingan. Masalan, Gafur G'ulomning "Shum bola" qissasida uyidan ma'lum vaqtga bosh olib chiqib ketgan quvgina qahramonimizning boshidan kechirgan sarguzashtlari haqida gap boradi. Uning shumligi, hattoki eng qiyin vaziyatlardan ham qoyil-maqom chiqib ketish usullari, kitobxonda qiziqtiribgina qolmay, unga nisbatan achinish hissini ham uyg'otadi.

Roman janri. O'zbek bolalar adabiyotida Roman janrida ham salmoqli ijod qilingan. Mahoratli ijodkor Hakim Nazirning "Lochin qanotlari" romani davrning dolzarb muammolarini qamrab olishi, badiiy tasvirning o'ziga xosligi bilan ko'pchilning e'tiborini tortdi. Bu janr taraqqiyotiga esa, O'zbekiston xalq yozuvchisi Xudayberdi To'xtaboyevning xissasi katta. Uning "Sariq devni minib", "Sariq devning o'limi", "Besh bolali yigitcha", "Qasoskorning oltin boshi", "Shirin qovunlar mamlakatida", "Qiz bolaga tosh otmang", "Qiz talashgan o'smirlar", "Quyvonlar saltanati", kabi romanlari yosh kitobxonlar orasida mashhurdir. Adibning "Sariq devni minib" va uning mantiqiy davomi bo'lgan "Sariq devning O'limi" romanlari nafaqat O'zbek bolalar adabiyotida balki, jahon adabiyotida ham bolalar uchun yaratilgan sarguzasht asarlarning eng yaxshi namunasiga aylangan. Bu romanda

6- sinf o'quvchisi Hoshimjonning ajoyib sarguzashtlari, uning sehrlil qalpoqcha yordamida erishgan qahramonliklari qiziqarli tarzda hikoya qilinadi. Hoshimjon tashlandiq hujradan oq jundan yasalgan sehrlil qalpoqchani topib oladi. Uning yordamida hammani hayron qoldirgisi keladi. Qalpoqcha kuchiga ortiqcha ishongan Hoshimjon bilimsizligi tufayli ko'p pand yeydi. Oqibatda esa, u faqat chuqur egallangan bilim bilan insonlar orasida hurmat qozona olishi mumkinligini, o'qimasdan turib hech qanday seyr – jodu uni ilmi qila olmasligini tushunib yetadi. [5.50-51] Asar nomlanishida ham o'ziga xos ishora mavjud. Chunki "sariq dev"- deb, aynan sariq rangning ishlatilishi ham o'yga toldiradi. Ma'lumki, sariq- nafs-olov ma'nolarini bildiradi ibora tarkibidagi "dev" afsonaviy yovuzlik timsoli sanaladi. Asar qahramoni Hoshimjon ham o'z nafsiga anchagina erk beradi: nafs otiga minib yo'lga tushadi. [3.68] bu asar ko'pgina jahon xalqlari tiliga, jami 24 tilga tarjima qilingan. Italiyalik buyuk yozuvchi Janni Rodarining tahsiniga sazovar bo'lgan.

Dramaturgiya. Bolalar tarbiyasida dramaturgiya janrida yozilgan asarlarning ham o'rni katta. Hakim Nazir, Adham Rahmat, Po'lat Mo'min, Muhammad Boboyev, Turg'unboy G'oyipov, Narimon Orifjonov, Latif Mahmudov, Farhod Musajonovlarning pyesalari o'zining bolalarbopligi bilan kichkintoylar quvonchiga quvonch qo'shib kelmoqda. [7]

O'zbek bolalar she'riyati. Bolalar adabiyotining she'riyat janri ham ancha taraqqiy etgan janrlardan biri bo'lib, Po'lat Mo'min, Zafar Diyor, Dilshod Rajab, Tursunboy Adashboyev kabi mahoratli ijodkorlar bu sohani yanada rivojlantirdilar. Bolalar she'riyati asosan, tabiat hodisalari, hayvonlar, atrof –olamga muhabbat, ota –onaga mehr-oqibat kabi tuyg'ular yoritilib, bolalar dunyoqarashiga mos ifoda usulida bayon qilinadi. Odil Abdurahmon qalamiga mansub quyidagi she'rida:

Oy ona emish, Bolasi yulduz
Alla aytarmish oppog'im qunduz
Ko'zim nurini Senga tutdim –o
Otangdek bo'l deb Yo'ling kutdim –o
Otam qayda, deb So'rama bolam
Otang quyoshdan Bahramand olam [4.1]

Bu she'rda Oy- ona, Quyosh-ota, yulduzlar esa ularning farzandlari sifatida tasvirlanadi. Kech tushishi bilan oy-u yulduzlar samoda paydo bo'la boshlaydi. Ammo yulduzlar otasi deya tasvirlanayotgan quyosh ko'rinmaydi. Oy esa- "Otam qayda" deb so'rayotgan bolalarga javoban "Otam qayda deb so'rama bolam , otang quyoshdan bahramand olam"-deya javob beradi. Aslida, tabiat qonuni bo'lgan tabiiy jarayonni, ya'ni quyosh chiqishi bilan yer shariga yorug'lik tushishi,

tunda esa osmonga oy-u yulduzlarning chiqishini shoir bolalarga moslab, majoziy tarzda tasvirlaydi.

Shuningdek, bolalar she'riyatida she'riy topishmoq, maqol, she'riy usulda yozilgan masallar, dostonlar mavjuddir. Gulxaniyning "Zarbulmasal" asari she'riy yo'l bilan yozilgan masallari bilan mashhur bo'lsa, Hamid Olimjonning "Oygul bilan Baxtiyor" Shayxzodaning "Iskandar Zulqarnayn" she'riy dostonlari ham O'zbek bolalar adabiyotining durdonalari hisoblanadi. Qolaversa, qardosh xalqlar adabiyotidan juda ko'plab sara asrlar o'zbek tiliga tarjima qilindi. Buning natijasida o'zbek bolalar adabiyoti har tomonlama rivojlanib bordi [1.28]

Natija. Har bir badiiy janrning o'ziga xos xususiyatlari va shakliy ta'sir jihatlari bor. Nazm janrida soda va oson talafuz qilinuvchi bolalar tushinish darajasiga qarab she'rlar yosh xussiyatiga qarab ta'lim muassasalarida va badiiy kitoblarda keng qo'llaniladi. Nasr ham shu xususiyatlarni o'z ichiga olgan holda soda va tushunishga oson bo'lgan ammo badiiy jihatdan pishiq asarlar yaratilishi bilan ahamiyatli hisoblanadi. Bolalalar adabiyotining suratlar bilan bezatilishiga ham alohida e'tibor berish maqsadga muvofiqdir. Badiiy obrazlar tasviri natijasida tafakkurda yangi olamning paydo bo'lishi bilan asosiy natijaga erishiladi. Har bir asradan olingan taassurotlar bolaga turlicha ta'sir qiladi. Nazmning badiiy estetik xususiyatlari bola ongining rivojlanishida xotira va ravon nutqani shakllantiradi. Nasrning badiiy tasviri bola tafakkurining rivojlanishi borliq va olamni yanada kengroq tasavvur qilish orqali yuzaga keladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bolalar adabiyotida nazm va nasr masalalari yuksak gumanizm g'oyalariga yog'rilgan, salbiy odatlar va jinoyatlardan saqlanishga, kelajakda o'z orzlari sohibi bo'lishiga yordam beradi. Ijtimoiy hayotda o'z o'rinlarini topishlari bu yanada yangi avlodni shakllanishda muhim bo'lib hisoblanadi. Nazmning g'oyaviy izchilligi bolada go'zal o'xshatishlar, mehribonlik, haqiqat va adolat kabi hissiyotlarni vujudga kelishida yordam bersa, nasr ishtiyoqni, ziyraklik, diqqatning shakllanishifa asosiy vazifani bajaradi. Har ikki tur o'z ichiga badiiy estetik ta'sirga ega bo'lgan inson tafakkuriga o'ta yuqori ta'sir qiluvchi adabiyotni shakllantiradi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jumaboyev M. Bolalar adabiyoti va folklor: darslik. - Toshkent: O'zbekiston, 2006. - 216 b.
2. Жумабоев М. Ўзбек ва чет эл болалар адабиёти –Т.: Ўзбекистон, 2002.

-
3. Матжон С. Болалар адабиёти ижодий-услубий изланишлар: ўқув қўлланма / С. Матжон, М. Қурбониёзов. - Тошкент : Низомий номидаги ТДПУ, 2009. - 140 б.
 4. G'afforova T. O'qish kitobi:Umumiy o'rta –ta'lim maktablarining 1-sinfi uchun darslik/ T. G'afforova,E. Shodmonov, G. Eshturdiyeva. T.: “Sharq”nashriyoti, 2017
 5. Ahmedov S. Adabiyot:Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik.-T.: “Ma'naviyat”, 2017.-160 b.
 6. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Qissa>
 7. <https://saviya.uz/ijod/adabiyotshunoslik/chet-el-bolalar-adabiyoti/>

